

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONTEXTOS DA DESCOBERTA E DA JUSTIFICATIVA NA ÁLGEBRA DE PEDRO NUNES

Cleide Medeiros e Alexandre Medeiros***

RESUMO

O ano de 2002 assinala os 500 anos do nascimento do maior matemático português de todos os tempos: Pedro Nunes. Este artigo resgata alguns dados mais relevantes da sua vida pessoal e da sua obra, sem ter, contudo, a pretensão de constituir-se em uma rigorosa biografia do mesmo. A intenção aqui é prestar-lhe uma homenagem de modo diverso, isto é, tão somente a de pinçar um precioso fragmento contido na sua *Algebra* no qual Pedro Nunes antecipa brilhantemente uma das questões filosóficas mais importantes na Educação Matemática atual, qual seja: o debate sobre os contextos da descoberta e da justificativa na produção matemática e as suas decorrências no ensino e na aprendizagem. A seqüência do presente texto é, então, dedicada inteiramente a focalizar esta questão epistemológica e educacional.

Palavras-chave: Contexto da descoberta; contexto da justificativa; intuição; experimentação; Educação Matemática.

ON THE CONTEXT OF DISCOVERY AND THE CONTEXT OF JUSTIFICATION IN THE PEDRO NUNES' ALGEBRA

The year of 2002 signalizes the five centuries of Pedro Nunes' birth: the most important Portuguese mathematician in this long time. This paper enhances some of the most relevant data of his personal life and intellectual attainments without, nevertheless, intending to constitute a rigorous biography about him. The purpose is to praise that prolific thinker in a

*PhD (Centre for Studies in Science and Mathematics Education – University of Leeds – Inglaterra). Mestre em Psicologia da Educação (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: med@hotmail.com.br

**PhD (Centre for Studies in Science and Mathematics Education – University of Leeds – Inglaterra). Mestre em Ensino de Física (Universidade de São Paulo). Professor do Departamento de Física e Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E-mail: med@hotmail.com.br

different way, i.e. by only focusing on a precious fragment contained in his *Algebra* where Pedro Nunes brilliantly anticipates one of the most important philosophical issues of the current Mathematics Education field, namely, the debate concerning discovery and justification contexts in Mathematics production as well as their consequences to teaching and learning. Thereafter, attention is completely paid to this epistemological and educational issue.

Keywords: Context of discovery; context of justification; intuition; experimentation; Mathematics Education.

INTRODUÇÃO

O ensino tradicional da Matemática tem caracterizado-se, dentre outros aspectos, por centrar-se, fortemente, nas demonstrações enquanto ferramentas pedagógicas. Mas o que são as demonstrações senão peças de convencimento sobre a validade de uma determinada assertiva? Acaso têm, também, as demonstrações matemáticas a pretensão de serem indícios de como as idéias ali postas em jogo teriam surgido? No mais das vezes as demonstrações correspondem, em verdade, a uma reescrita lógica de como seria possível chegar a um certo conhecimento, não correspondendo, porém, ao verdadeiro caminho seguido no processo inventivo ou de descoberta daquele conhecimento matemático em causa. Isso confunde boa parte dos estudantes que, mesmo quando conseguem seguir o raciocínio exposto em uma demonstração, não conseguem perceber, entretanto, como aquelas idéias poderiam ter ocorrido ao seu criador. O estudante é, assim, levado por vezes a crer, equivocadamente, que aquilo que lhe está sendo exposto, enquanto uma demonstração de validade, tenha sido o próprio caminho da gênese daquele conhecimento. E nada mais frustrante, quanto perceber, tardiamente, que tudo aquilo corresponde, apenas, a uma re-elaboração mental, a uma autêntica peça de convencimento.

O ato da criação matemática, apesar da sua enorme importância, tem sido negligenciado no ensino tradicional, que tem se concentrado em abordagens formalistas que, partindo de certos postulados, reconstróem logicamente, mas não psicologicamente, o caminhar em direção a um conhecimento desejado (Medeiros, 1987). Essa dicotomia engendrada na Educação Matemática entre o ato da criação e a o contexto da justificativa tem conseqüências extremamente nocivas, tendo levado vários pesquisadores a desenvolverem estudos centrados tanto nos processos de descoberta, quanto nas estratégias adotadas na resolução de problemas (Hadamard, 1954; Polya, 1978; Wickelgren, 1974). Os teóricos da psicologia da Gestalt, em particular, colocaram uma grande ênfase nesta

questão da criação científica e do pensamento matemático criador. Wertheimer, por exemplo, estudou em detalhes os processos mentais adotados por matemáticos célebres, como Gauss, para estabelecer aquilo que denominou de pensamento produtivo (1959).

De um modo mais amplo, pesquisas que enfocam os processos de descoberta têm proliferado, recentemente, na esfera do ensino das ciências, de um modo geral, e não apenas da Matemática. As pesquisas educacionais envolvendo situações nas quais são enfocados os contextos da descoberta e da justificativa na produção e na validação das idéias têm tornado-se uma vertente bastante representativa, nos últimos tempos.

Strong (1991), por exemplo, aponta para o fato de que o trabalho científico engloba tanto o contexto da prova quanto o contexto da descoberta, mas que, apesar disso, o contexto da descoberta tem recebido, tradicionalmente, pouca atenção no treinamento científico. Ele ressalta, ainda, a existência de diferenças marcantes nas abordagens da própria idéia de *descoberta* relacionadas com posturas mais subjetivistas de um lado e outras ligadas à Fenomenologia, que enfatizam o caráter intersubjetivo na produção das idéias. Ele contrasta, também, as visões de *descoberta* contidas na construção de conceitos versus aquelas que tomam as descobertas como simples generalizações empíricas. Neste sentido, já em 1978, Mishler observava a necessidade de desenvolver abordagens da pesquisa que levassem em conta a dependência dos contextos sobre as ações e os significados atribuídos pelos indivíduos nos seus processos de descoberta. Parte dessas abordagens alternativas já era descrita como oriunda da Psicologia, da Ecologia, da Sociolinguística e da Etnometodologia. A história da Matemática assim como a Etnomatemática, constituem-se, assim, em caminhos, dentre outros, de investigar as diferentes formas de descoberta ocorridas na Matemática, ainda quando tenham elas tido um caráter essencialmente intuitivo.

Bowers *et al.* (1990), estudaram o papel da intuição no contexto da descoberta em uma pesquisa envolvendo trezentos e oito estudantes. Eles apresentaram dois tipos de tarefas verbais e uma outra ligada à investigação do pensamento produtivo do tipo, usualmente, associado à Gestalt. Confrontados com a dificuldade de encontrar uma coerência em certas tarefas, os indivíduos eram levados a formularem hipóteses exploratórias. Os resultados mostraram que certas sugestões dadas pelos pesquisadores relacionadas à coerência das interpretações postas em jogo ativavam as estratégias de elaborar as hipóteses e, conseqüentemente, de resolver problemas.

Hafner & Stewart (1995) examinaram, por outro lado, como a resolução de problemas ocorre em situações nas quais os modelos mentais dos sujeitos, por eles abordados, são insuficientes para resolver os problemas em causa,

sendo os mesmos forçados a descobrirem novos caminhos a serem trilhados. O estudo apontou o sucesso do processo heurístico de revisar as estratégias a serem adotadas na resolução de problemas.

Em um estudo de caso, Keys & Kennedy (1999) relataram as interpretações de professores sobre uma abordagem de ensino baseada na investigação. As autoras registraram o sucesso da adoção, em abordagem de ensino, de atitudes colaborativas baseadas em uma investigação, fazendo com que as “descobertas” ocorressem através de um delicado processo de negociação de significados.

Mais recentemente, Medeiros (2001) mostrou que há algo mais a ser considerado na tarefa de resolver problemas, do que aquilo que é geralmente considerado. Adotando uma concepção de que o ser humano produz “modelos” ou “metáforas” na resolução de problemas matemáticos verbais inseridos em contextos reais, a autora aponta para a necessidade de um entendimento do próprio significado daqueles modelos mentais elaborados enquanto “redes metafóricas”, verdadeiras “teias cognitivas”. Exibindo algumas formas de soluções possíveis para um certo tipo de problema de Análise Combinatória, são enfatizadas as existências de certas “armadilhas” contidas na própria formulação dos problemas que em conjunto com as experiências e conhecimentos prévios dos sujeitos interferem decisivamente no contexto da descoberta de soluções bem sucedidas.

Mesmo sem alongarmos esta revisão bibliográfica, os exemplos de pesquisa mencionados acima, parecem ser suficientes para demonstrar a atualidade do estudo dos processos envolvidos no ato de criação na educação científica e matemática em geral. Como pode, portanto, um assunto tão atual, como esse dos contextos da descoberta e da justificativa na Educação Matemática, ter sido vislumbrado por alguém, como Pedro Nunes, ainda no século XVI? Este vislumbre é intrigante e deixa-nos o questionamento adicional sobre as reflexões e o educador que deve ter sido um tal indivíduo. Mas, qual a forma mesmo em que se deu uma tal antecipação do problema? Examinamos, a seguir, alguns traços da vida e da obra de Pedro Nunes para colocar em destaque o trecho do seu *Libro de Algebra* (1567), no qual ele assinala, com bastante clareza, o problema da criação matemática e da sua justificativa na aprendizagem e no ensino.

PEDRO NUNES: MATEMÁTICO E EDUCADOR

Contemporâneo de Copérnico, Pedro Nunes foi um dos maiores vultos do Renascimento em Portugal, o maior matemático português do século XVI e

talvez o maior de todos os tempos em terras lusitanas. A ele devem-se várias publicações, tanto traduções e comentários de clássicos quanto diversas obras originais. Os seus trabalhos contemplam a Geometria, a Trigonometria esférica, a Álgebra e outros assuntos fora da Matemática como a Geografia, a Física, a Cosmologia, a Navegação e mesmo a poesia.

Pedro Nunes deu uma considerável contribuição ao desenvolvimento da Navegação e conseqüentemente ao esforço português de expansão marítima. Além de realizar estudos teóricos, inventou vários instrumentos matemáticos de navegação, dentre eles o Nonio, para medir com precisão as frações de uma divisão numa escala graduada. O Nonio foi introduzido para ser acoplado a um outro instrumento náutico mais antigo que servia para avaliar a posição dos astros e as suas alturas acima do horizonte, o astrolábio. Embora o Nonio não tenha se mostrado um instrumento prático, ele abriu caminho para o desenvolvimento posterior do paquímetro por Vernier (Reis, 1999; Medeiros, Medeiros & Monteiro Jr, 2002). A Pedro Nunes deve-se, também, a criação do importante conceito de curva loxodrômica, no qual viriam a se basear as construções dos modernos mapas de navegação, como os de Mercator (D'Hollander, 1990; Medeiros & Medeiros, 2002). Neste presente texto, entretanto, interessa-nos concentrar a nossa atenção na figura de Pedro Nunes, enquanto professor de Matemática, para que possamos discutir um importante fragmento contido em sua Álgebra.

Pedro Nunes nasceu em 1502, logo após o descobrimento do Brasil, em Alcácer do Sal. Era cristão-novo, ou seja, um judeu convertido ao cristianismo, mas apesar das perseguições movidas contra os judeus pela Inquisição, não parece ter sido molestado pela mesma. Isso talvez tenha se devido ao fato de ter sido tutor do príncipe D. Henrique, que viria a ocupar o cargo de cardeal e inquisidor-mor da Igreja em Portugal. Pedro Nunes estudou na Universidade de Salamanca de 1521 a 1522, onde licenciou-se em Artes (Santos, 1806). Casando-se, na Espanha com D. Guiomar Áreas, com quem teria quatro filhas e dois filhos, retorna a Portugal no ano seguinte passando a estudar na Universidade de Lisboa, onde graduou-se em Medicina em 1525, recebendo o grau de bacharel (Ventura, 1985). É importante observar que a Medicina da sua época tinha a Astrologia como sua íntima auxiliar. Esta, por sua vez, baseava-se na Astronomia, da qual a Matemática era uma ferramenta indispensável. Deste modo, Pedro Nunes transitou do seu interesse inicial pela Medicina a uma vida intimamente ligada à Matemática, na qual demonstrou o seu talento e veio a dar valiosas contribuições no estudo dos problemas da navegação (Albuquerque, 1972; Albuquerque, 1990). A partir de 1525, Nunes, apesar de continuar seus estudos de Medicina, ocupou vários postos ligados ao ensino, principalmente na Universidade de Lisboa. A convite de D. João III, filho do

rei D. Manuel I, passa a lecionar a cadeira de Matemática na Universidade de Lisboa. Em 1529, Pedro Nunes é indicado para a cadeira de Filosofia Moral e nomeado Cosmógrafo do Reino. No ano seguinte assume a cadeira de Lógica e em 1532 a de Metafísica.

Ainda quando professor de Lógica em Lisboa, em 1531, foi convidado pelo Rei D. João III para ir a Évora, então residência real, dar aulas aos seus irmãos, príncipes D. Sebastião, D. Luis e D. Henrique. Nesta época teve como seu aluno, também, o jovem Martim Afonso de Sousa, que viria ser governador geral do Brasil assim como o jovem e futuro navegador D. João de Castro. Permanece como tutor Real até 1534, período no qual desenvolve apontamentos para lecionar Álgebra e que se constituiriam no embrião de seu futuro livro sobre o assunto. É nesse período, possivelmente, que Pedro Nunes confrontado com a tarefa de ensinar a tão importantes alunos, inicia suas reflexões sobre as dificuldades da aprendizagem da Matemática contidas na separação entre os contextos da descoberta e da justificativa. De toda forma, entretanto, essas reflexões aparecerão, com certeza, na sua *Algebra* (1567). Durante sua permanência em Évora, talvez também em função das suas responsabilidades como tutor da corte, Pedro Nunes dedica-se aos estudos humanísticos, chegando a compor poemas em Latim e em Grego, línguas que parecia dominar muito bem.

Pedro Nunes tenta, de início, conciliar suas funções de tutor da corte em Évora com as atividades de professor da Universidade de Lisboa e as de cosmógrafo Real. Em 1532, entretanto, deixa o cargo de professor da Universidade para dedicar-se apenas às suas funções de tutor e de cosmógrafo real. Neste mesmo ano, recebe o grau de doutor em Medicina na Universidade de Lisboa na capela do hospital Real. Em 1534, finalizando seu período em Évora, redige o manuscrito que inspiraria o seu futuro Tratado de Algebra. Esse manuscrito só muito recentemente veio a ser descoberto na biblioteca de Évora (Martyn, 1996).

Em 1537, Nunes obtém autorização do Rei para publicar todas as obras que “*tivesse feitas*”. Traduz e comenta, então, para o português: o clássico *Tratado da Sphera com a Theorica do Sol e da Lua* de Sacrobosco, a *Teórica do Sol e da Lua* de Peurbach e a antiga *Cosmografia, Livro Primeiro* de Ptolomeu. Escreve, também, e publica duas obras originais: o *Tratado sobre Certas Dúvidas da Navegação* e o *Tratado em Defesa da Carta de Marear*.

Em 1542, Pedro Nunes publica uma das suas maiores obras, talvez a que mais tenha contribuído para a sua reputação como grande cientista: o *Petri Nonii Salaciensis De Crepusculis Libri Unus (Tratado dos Crepúsculos)*. Nela, Nunes estuda a duração do crepúsculo em relação à

latitude e à época do ano, descrevendo-o com a ajuda de um método de cálculo geométrico, sem recorrer, portanto, à ainda inexistente Análise Infinitesimal.

Em 1544, Nunes assume, a convite do Rei, a recentemente criada cátedra de Matemática na Universidade de Coimbra, ali instalada desde 1537, mantendo esse posto até a sua aposentadoria em 1562. O espírito dessa nova cátedra em Coimbra, que havia sucedido aquela até então mantida na Universidade de Lisboa, era o de estabelecer os requisitos necessários para que fosse fornecido um ensino técnico de alto nível compatível com as necessidades da navegação. Este era, portanto, um tópico da mais alta importância para Portugal naquele período histórico em que a expansão e o controle do comércio marítimo eram as suas principais fontes de riqueza. Em Coimbra, Nunes viria a ter como seu aluno um jovem que viria a ser dos maiores matemáticos do século XVI, o jesuíta alemão Christopher Clavius, tido por muitos como um novo Euclides e que se tornaria conhecido pelas suas polêmicas com Galileu. Clavius viria, também, a aperfeiçoar o Nonio inventado por Pedro Nunes.

Além de trabalhar em Matemática, Nunes transitou, também, pela Geografia, Física, Cosmologia e até mesmo pela Poesia. De um modo geral, entretanto, toda a sua produção, até mesmo a poética, sempre esteve ligada com a temática da navegação. Em 1546, ele publica o seu *Navigandi Libri Duo (Tratado da Navegação)*. Ainda em 1546, é publicado o seu *De erratis Orontii Finei, Regii Mathematicarum Lutetiae Professoris*, no qual faz uma crítica de um trabalho onde o matemático francês Oronti Finei acreditava, equivocadamente, haver resolvido três problemas clássicos da Geometria: a quadratura do círculo, a duplicação do cubo e a triseção de um ângulo qualquer.

No ano seguinte, como um reconhecimento do inestimável valor da sua produção científica, Nunes é nomeado cosmógrafo-mor do Reino de Portugal. Por essa época, a expansão marítima portuguesa havia terminado e o problema técnico maior era a consolidação do comércio marítimo através da busca de formas seguras de determinar as rotas oceânicas. Nunes manteve-se nesse cargo até a sua morte e contribuiu, efetivamente, nesse período, para solucionar este problema. Na seqüência das honrarias a ele concedidas como reconhecimento do seu valor, Pedro Nunes é sagrado, em 1548, Cavaleiro do Hábito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas homenagens lhe são concedidas. Diogo de Sá, em 1549, publica o seu *De Navigatione Libri três*, em Paris, no qual dirige críticas a Pedro Nunes (Albuquerque, 1981). De todo modo, as críticas, cujo teor foge do objetivo deste presente artigo, não parecem haver reduzido em nada o alto prestígio desfrutado, junto à corte, por Pedro Nunes. Com efeito, em 1555 ele é nomeado para elaborar uma reforma dos Estudos Universitários (Marques, 1987). Naquele mesmo ano morre o príncipe D. Luís e em 1557 dá-se o falecimento do Rei D. João III. Logo após a morte

de D. João III, a Rainha D. Catarina autoriza Pedro Nunes a ausentar-se da regência da sua cátedra na Universidade de Coimbra por quatro anos, para ocupar-se, junto à corte, exclusivamente de tarefas ligadas à ciência das navegações. Em 1562, aos sessenta anos de idade, Nunes aposenta-se como professor da Universidade, não deixando, porém, de continuar a examinar em Lisboa os futuros pilotos, cartógrafos e mestres. Após a aposentadoria, retoma sua atividade poética. Dedicar-se, também, a reflexões religiosas e deixa notas sobre a ressurreição, a anunciação, a multiplicação dos pães e outros temas do Novo Testamento.

Entre 1562 e 1572 afasta-se da corte voltando a viver em Coimbra, onde retoma seus estudos dos problemas da Náutica. Em 1566, publica na Basileia, um livro em latim intitulado *Petri Nonii Salaciensis Opera*, uma coletânea na qual são revistos e ampliados os comentários que, em 1537, publicara com o *Tratado da Sphera*. Neste novo livro, ele inclui vários trabalhos relacionados com a arte de navegar. Aqui aparece pela primeira vez uma das suas obras mais notáveis: o tratado *De Arte Atque Ratione Navigandi* fundido com o *De Crepusculis*. Descrito na “Proposição III” da segunda parte do *De Crepusculis*, está uma peça acessória graduada em graus, minutos e segundos que Pedro Nunes imaginou para ser acoplada à linha do astrolábio náutico com a finalidade de medir frações do grau. Esta peça ficou conhecida pelo nome de *Nonio* (em honra a Nonius, seu sobrenome na forma latinizada). Segundo Pedro Nunes, o referido instrumento destinava-se às *observações dos astros e com o qual se possam determinar rigorosamente as respectivas alturas*.

Em 1567, Nunes publica em castelhano, na Antuérpia, a obra que contém o célebre trecho objeto da análise do presente artigo, o seu *Libro de Algebra en Arithmetica y Geometria* (Tratado de Álgebra). Em 1568, é convocado pelo Rei D. Sebastião para ser incumbido da tarefa de reformar os pesos e as medidas do Reino, reforma essa que viria a ser promulgada posteriormente, já em 1575. Em 1572, o Rei D. Sebastião torna a chamá-lo ao serviço como cosmógrafo e para organizar uma cadeira de Matemática e Astronomia especialmente programada para a instrução de pilotos, navegadores e cartógrafos. Parece ter sido, portanto, a partir dessa época, já aos setenta anos de idade, que Pedro Nunes passou a se ocupar dessa *aula de Esfera* (Astronomia e Cosmografia) voltada diretamente aos interesses da navegação. No ano seguinte, de 1573, sai a segunda edição do seu célebre *Petri Nonii Salaciensis Opera*. Em 1576, já viúvo e cansado, deixa mais uma vez Lisboa e vai fixar-se em Coimbra. Entretanto, no ano seguinte, é convidado pelo Papa Gregório XIII para se pronunciar sobre um projeto de Reforma do Calendário. Não chega, porém, a assumir esse novo encargo. Aos 11 de agosto de 1578, Pedro Nunes morre aos 76 anos de idade deixando atrás de si uma vasta

produção científica, voltada para a problemática da navegação e no seio da qual se destaca uma importante obra matemática. Ressalte-se, ainda, que conhecemos apenas uma parte da importante obra de Pedro Nunes. Existem menções a outros textos que ele haveria escrito, como um Tratado de Geometria dos Triângulos Esféricos, um Tratado sobre o Astrolábio, um Tratado sobre o Livro V de Euclides, além de uma tradução da obra do arquiteto romano da antiguidade Vitruvius. Estas são, entretanto, obras perdidas, das quais temos apenas vagas notícias. A parte, entretanto, da sua obra que chegou até nós já é suficiente para garantir a Pedro Nunes todas as honras que lhes são atribuídas por época destes quinhentos anos de aniversário do seu nascimento.

O PERÍODO DE ENSINO EM ÉVORA E O DESENVOLVIMENTO DA ÁLGEBRA DE PEDRO NUNES

No período de 1531 a 1534, durante o qual foi chamado a Évora com a responsabilidade de ser tutor na corte de Dom João III, Nunes escreveu várias notas para um curso de Álgebra a ser ministrado aos seus alunos: príncipes e fidalgos, dentre os quais João de Castro e Martim Afonso de Sousa. Essas notas de Álgebra, entretanto, permaneceram virtualmente desconhecidas até 1990, quando o historiador John Martyn (1996) encontrou-as na biblioteca municipal de Évora.

O seu *Libro de Algebra en Arithmetica y geometria (Tratado de Álgebra)*, de 1567, está claramente baseado nos manuscritos encontrados em Évora. Aliás, o próprio Pedro Nunes, reconhece no prefácio do *Tratado*, de 1567, que a obra estaria inspirada nos trabalhos desenvolvidos naquele período passado como tutor na corte de Évora. Embora os manuscritos de Évora constem de apenas vinte e três páginas, contrastando com a obra volumosa do *Tratado*, o conteúdo abordado é basicamente o mesmo, a menos, evidentemente, dos detalhes nos tratamentos adotados. A abordagem da Álgebra por Pedro Nunes é calcada em raciocínios geométricos, seguindo o mesmo padrão dos tratados árabes da Idade Média, transparecendo, assim também, a influência da obra de Euclides e de outros geômetras gregos. Esse apego às soluções geométricas para os problemas algébricos fez com que ele rejeitasse, como os árabes já o haviam feito, as raízes negativas para as equações. Para ele, os números negativos eram uma pura contradição (Praag, 2001), opinião esta compartilhada por vários matemáticos ao longo da história da Matemática (Medeiros & Medeiros, 1992). Entretanto, Nunes mostrou ter estado atento para a existência de duas raízes em certos casos de equações quadráticas. Outro ponto de destaque nessa obra é o fato de Pedro Nunes mostrar-se

vivamente preocupado com a compreensão que dela pudesse retirar o leitor. Neste sentido, o espírito do *Tratado* é diferente das suas outras obras, pois nela, ele além de apresentar conteúdos e raciocínios matemáticos, faz também considerações sobre as dificuldades encontradas na compreensão de determinados assuntos (Carvalho, 1996). Desta forma, o *Tratado de Álgebra* pode também ser considerado um precursor dos trabalhos em Educação Matemática. Nunes reporta-se, por exemplo, ao problema das apresentações matemáticas contidas nos clássicos não corresponderem exatamente às formas como aqueles conhecimentos teriam sido produzidos. É, pois, uma clara referência a um tipo de argumentação que só viria a se tornar comum no final do século XX, envolvendo considerações sobre a desatenção dada por muitos livros aos contextos da descoberta, em detrimento de uma atenção quase que exclusiva com os contextos das justificativas.

Mas em que termos dá-se a alegada antecipação de Pedro Nunes em relação ao aludido problema da criação versus a comunicação matemática? Ela aparece em meio a uma consideração sua a respeito das matemáticas antigas, da forma como os gregos a produziam e do contraste com que a comunicavam. Para entender o contexto em que a aludida afirmação de Pedro Nunes está embebida, podemos observar, inicialmente, como lembra Teixeira (1934), que a marca principal da Matemática helênica foi o seu espírito geométrico; a da Matemática indiana, a sua audácia na Álgebra enquanto que a característica maior da Matemática árabe foi a junção dessas duas qualidades. Neste sentido, é digno de crédito que os matemáticos gregos já houvessem trabalhado com certos raciocínios ligados à realidade concreta nas suas investigações exploradoras na Matemática, sem terem tido, entretanto, a sinceridade de reconhecer tal fato. Os antigos gregos re-elaboravam os resultados obtidos com vestes novas, para poder apresentá-los sob uma forma matemática indiscutível. Essa dissociação entre os contextos da descoberta e da justificativa é criticada, claramente, por Pedro Nunes, em um trecho da sua Álgebra:

Oh! que bom fora se os autores que escreveram nas ciências matemáticas nos deixassem escritas as suas invenções pelos mesmos discursos que fizeram até que as encontraram. E não como Aristóteles diz dos artífices que mostram na máquina que fizeram o que está de fora e escondem o artifício, para parecerem admiráveis. É a invenção muito diferente da tradição em qualquer arte, nem penseis que aquelas tantas proposições de Euclides e Arquimedes foram todas achadas pela mesma via pela qual as trouxeram até nós (Nunes, 1567, fl. 114b).

Como assinalam Bosmans (1908) e Teixeira (1934), as palavras de Pedro Nunes são bastante pertinentes, especialmente se aplicadas a problemas envolvendo quantidades que decresçam indefinidamente, problemas esses nos quais os gregos utilizavam o *método da exaustão* para descobrir os teoremas aplicáveis a tais casos. Depois, entretanto, para justificar as conclusões obtidas naquele procedimento exploratório, os gregos recorriam a extensas demonstrações por absurdo, que ocultavam a verdadeira gênese dos seus pensamentos e das suas conclusões. Boa parte das descobertas de Arquimedes e dos teoremas relativos a volumes de sólidos e áreas de superfícies planas e ao estudo de curvas e de centros de gravidade, por exemplo, foram obtidos mediante o recurso de manipulações concretas e de métodos aritméticos mais palpáveis (Farrington, 1961). Só após haver obtido um conhecimento intuitivo, mediante esses procedimentos exploratórios utilizados na invenção dos teoremas, é que Arquimedes os apresentava ou os reescrevia, vestidos de novas roupagens geométricas para satisfazer a exigência de rigor matemático esperado pelos seus contemporâneos.

Pedro Nunes mostra-se atento a essa questão histórica e credita à mesma boa parte das dificuldades encontradas nas leituras dos clássicos da Matemática. Este seu pensamento a respeito da indesejável dicotomia estabelecida nos clássicos entre os contextos da descoberta e da justificativa encontrará ressonância no pensamento de outros matemáticos. John Wallis, por exemplo, famoso matemático inglês do século XVII, abordou a questão sob um prisma muito semelhante, no seu *Treatise of Algebra*:

Para mim é algo inquestionável que os antigos tinham algo de natureza semelhante à nossa Álgebra, a partir da qual derivavam muitas das suas intrincadas e prolixas soluções. /.../ Mas, a Arte das suas invenções eles parecem ocultar de forma muito cuidadosa. Sem mostrar-nos o método pelo qual teriam originalmente encontrado suas proposições, eles as demonstram por outros meios (Wallis, 1685, in Fauvel & Gray, 1987, p. 177).

Desenvolvendo o influente comentário de Pedro Nunes, acima citado, poderíamos conjecturar sobre a sua importância pedagógica e investigarmos, como uma consequência, os processos de criação, tanto nos seus aspectos históricos quanto cognitivos, para podermos, assim, confrontar esta questão na Educação Matemática. Isso nos conduz a adentrar no terreno pouco explorado das intuições na criação matemática. Afinal, *o objeto do rigor matemático é o de sancionar e legitimar as conquistas da intuição e nunca houve outro objeto para ele* (Hadamard, in E. Borel, 1928, p. 2/127). E ao movermo-nos

no terreno exploratório das intuições matemáticas no qual se dão as descobertas, podemos refletir também, sobre a importância pedagógica de um novo tipo de experimentação que transcenda a simples manipulação direta de objetos concretos.

O CONTEXTO DA DESCOBERTA E A MATEMÁTICA EXPERIMENTAL

Apesar do papel essencial desempenhado pela intuição na criação matemática, muitas vezes o formalismo final tem contribuído para ocultar o raciocínio segundo o qual uma descoberta foi feita, apagando, assim, os vestígios do papel desempenhado pela intuição. Desta forma, fica obscurecido, também, o papel desempenhado pelas experiências sensoriais, no sentido arquimediano, que favoreceriam tais intuições. Assim sendo, ao discutirmos a natureza e o papel da intuição matemática, é necessário que concentremo-nos no contexto da descoberta, oferecendo uma perspectiva psicológica de como a intuição pode ser concebida e favorecida (Thompson, 1993).

Como observa Silva (1999), com o surgimento dos poderosos recursos da informática, a situação na qual as intuições poderiam ser geradas a partir de experiências tem sofrido uma drástica mudança. É comum verem-se estudantes e pesquisadores discutirem experiências computacionais que lhes permitem intuir certos fatos para serem, posteriormente, submetidos ao escrutínio rigoroso da justificativa formal. É, também, interessante observar que mesmo quando as justificativas não são encontradas, ou mostram-se difíceis de serem obtidas, tem-se desenvolvido uma atitude de compartilhar as intuições promovidas por aquelas experiências virtuais. Tornou-se, assim, possível utilizar o computador como uma ferramenta experimental. Os matemáticos podem, atualmente, examinar uma vasta quantidade de situações e de fenômenos que lhes interessem e contemplar as respostas dadas pelos computadores. E após uma tal contemplação, eles podem refletir sobre as regularidades, porventura surgidas naquelas experiências virtuais. Só então, eles precisam ocupar-se em tentar provar se tais regularidades seriam ou não padrões gerais (Stewart, 1996). Ocorre, freqüentemente, que os problemas abordados são por demais complexos para que possam receber uma prova logo em seguida a que os padrões ou regularidades sejam intuídos por via das experiências virtuais. Em uma situação como esta, completamente nova para os padrões tradicionais da produção científica, tem tornado-se comum que as próprias intuições, antes objetos ocultos do contexto da descoberta, sejam alvo de publicações. O que passa, então, a ser matéria de debate e objeto de publicação, não são mais apenas os resultados, as demonstrações, as provas matemáticas, mas a própria e mais legítima matéria

prima das mesmas: as intuições em si mesmas. O surgimento de revistas especializadas na apresentação e discussão dessas intuições, como a *Experimental Mathematics* é um forte indício de que algo de novo está acontecendo no horizonte da produção matemática. Como assinalam Borwein, Borwein, Girgensohn e Parnes:

Os filósofos têm, freqüentemente, distinguido a Matemática das ciências físicas. Enquanto as ciências ficaram confinadas a enquadrar-se, via experimentação, ao mundo “real”, aos matemáticos eram permitidos adentrarem mais ou menos livremente no reino das abstrações mentais. Esse quadro serviu bem aos matemáticos pelos milênios passados mas o computador tem começado a mudar essa situação. O computador tem propiciado-nos a habilidade de contemplar vastos mundos novos, nunca antes imaginados. Ele tem criado mundos matemáticos que teriam permanecido, de outra forma, inacessíveis à mente humana desarmada. Mas esse acesso tem um preço. Muitos desses mundos, no momento, podem apenas ser conhecidos experimentalmente (1995, p.1).

Deste modo, as experimentações e as visualizações a elas associadas, que haviam desempenhado um papel central nas origens da história da Matemática, presidindo o contexto das descobertas, mas que haviam sido sempre relegadas a um segundo plano, parecem estar dando uma volta por cima. Talvez ainda seja muito cedo para se tentar tirar alguma conclusão de uma tal situação tão recente; mas, tudo parece indicar que as novas imagens possam atuar na mente humana como o telescópio atuou historicamente no descortinar de novos mundos antes vedados à percepção e à exploração do homem. Do mesmo modo que as imagens trazidas por aqueles instrumentos óticos ampliaram as portas da nossa percepção do mundo, as experiências virtuais podem servir de suporte para abrir novos campos de conjecturas matemáticas. E em uma tal situação, o status do contexto da descoberta, antes secundário, como já denunciado por Pedro Nunes há 500 anos, pode ter um retorno triunfal para a ‘cena da batalha’.

CONCLUSÕES

Tendo partido de um ponto tão longínquo, situado nas críticas encetadas por Pedro Nunes à pouca importância dada ao contexto da descoberta nas apresentações matemáticas, chegamos ao momento presente, no qual a situação parece estar sofrendo uma reviravolta. Situados, talvez privilegiadamente, em

um ponto de inflexão histórica da produção matemática, vemos descortinar-se um novo horizonte no qual as pesquisas educacionais que já apontavam para a necessidade de dar-se uma atenção bem maior ao contexto das descobertas recebem um apoio substancial e inesperado. Entretanto, mais do que uma vitória de uma atitude mais aberta diante da produção do conhecimento, defendida por educadores mais recentes, essa vitória parece, sobretudo, um triunfo daqueles seus mais antigos precursores, como o notável Pedro Nunes, que nos anos longínquos dos 1500 conseguiu vislumbrar uma situação que levaria meio milênio para se descortinar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE, L. Pedro Nunes e Diogo de Sá, *Memórias da Academia das Ciências de Lisboa*. Classe de Ciências, Lisboa, ACL, 1976-1977, t. XXI, 339-357 (reed. in Actas das VIII Jornadas Luso Espanholas de Matemática, vol. IV, Coimbra, Universidade de Coimbra, 1981, 9-31).
- . Pedro Nunes e os Homens do Mar do seu Tempo. *Ler História*, Lisboa, Teorema, 1990, n. 19, 5-18.
- . Sobre as Prioridades de Pedro Nunes, *Memórias da Academia das Ciências de Lisboa*, Classe de Ciências, Lisboa: ACL, 1972, t. XVI (reedição Coimbra: AECA, 1972, sep. LXXVIII; reed. in Estudos de História, vol. II, Coimbra: BGUC, 1974, 107-125).
- BORWEIN, J.; BORWEIN, P.; GIRGENSOHN, R. & PARNES, S. “Experimental Mathematics: A Discussion”. *Proceedings of the Organic Mathematics Workshop*. Simon_Fraser University, dezembro de 1995.
- BOSMANS, H. L’Algèbre de Nuñez. *Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do Porto*, 1908, III (4), pp. 222-271.
- BOWERS, K. et al. Intuition in the Context of Discovery. *Cognitive Psychology*, v22 n1 p72-110 Jan 1990, London.
- CARVALHO, R. *História do Ensino em Portugal*. Lisboa: F. C. Gulbenkian, 1996.
- D’ HOLLANDER, R. “Historique de la Loxodromie”. *Mare Liberum: Revista de História dos Mares*, Lisboa: CNCDP, n. 1, pp. 29-78, 1990.
- FARRINGTON, B. *A Ciência Grega e o que Significa para Nós*. São Paulo, Ibrasa, 1961.
- FAUVEL, J. & GRAY, J. *The History of Mathematics: A Reader*. Milton Keynes, The Open University Press, 1987.
- HADAMARD, J. *The Psychology of Mathematical Invention*. New York, Dover, 1954.
- HADAMARD, J. In: BOREL, E. *Leçons sur la Theorie des Fonctions*. 3rd ed. Paris, Gauthier-Villars, 1928, pp. 2-127.
- HAFNER, R. & STEWART, J. Revising Explanatory Models to Accommodate Anomalous Genetic Phenomena: Problem Solving in the “Context of Discovery.” *Science Education*, v79 n2 p111-46 April, 1995, New York.
- JACOBS, H. *Mathematics: A Human Endeavor*. San Francisco, W. H. Freeman & Co, 1982.

- KEYS, C. & KENNEDY, V. Understanding Inquiry Science Teaching in Context: A Case Study of an Elementary Teacher. *Journal of Science Teacher Education*, v10 n4 pp.315-33 Nov 1999, New York.
- MARQUES, A. O Dr. Pedro Nunes, Exponente Máximo da Ciência Portuguesa na Época dos Descobrimentos. *Revista do Clube Naval*, Rio de Janeiro, n. 276, ano 97, 1987.
- MARTYN, J. *Pedro Nunes (1502-1578): His Lost Algebra and Other Discoveries*. New York, Peter Lang Publishing, Inc. 1996.
- MEDEIROS, A.; MEDEIROS, C. & MONTEIRO JR., F. O Problema da Medição das Frações: Do Nonio de Pedro Nunes ao Calibrador de Vernier, 2002 (Trabalho aceito para publicação na Revista *Bolema*, Rio Claro, São Paulo).
- MEDEIROS, A. & MEDEIROS, C. Números Negativos: Uma História de Incertezas. *Bolema*, ano 7, n.8, 1992. Rio Claro, São Paulo.
- MEDEIROS, A. & MEDEIROS, C. Pedro Nunes e a Criação dos Conceitos das Curvas Loxodrômica e Ortodrômica, 2002 (Trabalho submetido a publicação).
- MEDEIROS, C. Modelos Mentais e Metáforas na Resolução de Problemas Matemáticos Verbais. *Ciência & Educação*, V.7, n.2, 2001. Bauru, São Paulo.
- MEDEIROS, C. Por uma Educação Matemática como Intersubjetividade. In: BICUDO, M. *Educação Matemática*. São Paulo, Editora Moraes, 1987, pp. 13 – 44.
- MISHLER, E. *Meaning in Context: Is There Any Other Kind.? Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (62nd, Toronto, Ontario, Canada, March 27-31, 1978.*
- NUNES, P. *Libro de Algebra en Arithmetica y Geometria*. Antuérpia, Casa dos Herdeiros de Arnoldo Birkman, 1567.
- POLYA, G. *Arte de Resolver Problemas*. Rio de Janeiro, Editora Interciência, 1978.
- PRAAG, P. *Pedro Nuñez, Simon Stevin et le plus grand commun diviseur des polynômes*. Institut de Mathématique, Université de Mons-Hainaut, Prepublication No 8, April 2001.
- REIS, A. *O Nónio de Pedro Nunes*. *Oceanos*, 38, Abril/Junho 1999, pp. 67-79. Lisboa.
- SANTOS, A. *Memórias sobre a Vida e Escritos de Pedro Nunes*. Memórias de Literatura Portuguesa, vol. VII, Lisboa, 1806, pp. 250-283
- SILVA, J. *O Desafio da Matemática Experimental*. Revista “O Ábaco”, vol. 1, n2. Coimbra, Universidade de Coimbra, 1999.
- STEWART, I. *Problemas de Matemática*. Lisboa, Gradiva, 1996.
- STRONG, S. *Science in Counseling Psychology: Reply to Gelso (1991) and Patton and Jackson (1991)*. *Journal of Counseling Psychology*, v38, n2, p217-18, April, 1991. London.
- TEIXEIRA, F. *História das Matemáticas em Portugal*, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa, 1934.
- THOMPSON, P. *The Nature and Role of Intuition in Mathematical Epistemology*. Oxford, University College, Oxford University, 1993.
- VENTURA, M. *Vida e obra de Pedro Nunes*. Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1985.
- WERTHEIMER, M. *Productive Thinking*. New York, Harper & Brothers Publishers, 1959.
- WICKELGREN, W. *How to Solve Problems*. San Francisco, W.H. Freeman & Co, 1974.

